

“YOSHLIK” KONSEPTIGA OID FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING OLAMNING LISONIY MANZARASIDA TUTGAN O’RNI

Mamatmurodova Sohiba Muhammad qizi

Termiz davlat pedagogika instituti, 1-kurs Xorijiy til va
adabiyoti(ingliz tili) magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7536115>

Annotatsiya: Mazkur maqola olamning lisoniy manzarasini ifodalashda konseptnig ahamiyati haqida. Shuningdek, olamning lisoniy manzarasini tadqiq va tahlil qilishda konseptologiya, xususan, “Yoshlik” konsepti hamda mazkur konsept bilan keluvchi frazeologik birlik namunalari tahlili misolida, ularni til va madaniyat bog’liq holda lisoniy xususiyatlarni ochib berishi yoritib berilgan.

Kalit so’zlar: olamning lisoniy manzarasi, frazeologiya, frazeologik birlik, konsept, “Yoshlik”konsepti.

Abstract: This article is about the importance of the concept in expressing the linguistic landscape of the world. Moreover, in the research and analysis of the linguistic landscape of the world, conceptology, in particular, the concept of "Youth" and the example of the analysis of phraseological unit samples that come with this concept, which reveal linguistic features depending on language and culture, are highlighted.

Key words: linguistic landscape of the world, phraseology, phraseologic units, concept, “Youth” conception.

Аннотация: Эта статья о важности концепта в выражении языкового ландшафта мира. Также в исследовании и анализе языкового ландшафта мира, концептологии, в частности, концепта «Молодежь» и на примере анализа образцов фразеологических единиц, входящих в состав этого концепта, раскрываются языковые особенности в зависимости от языка и культура, выделяются.

Ключевые слова: языковой ландшафт мира, фразеология, фразеологическая единица, концепт, концепт «Молодежь».

So’nggi yillarda tilshunoslikka juda ko’plab tushunchalar o’ziga xos ma’no mazmun bilan kirib keldi. “Konsept” tushunchasi ham ana shunday xodisalardan biridir. Ayniqsa, frazeologiyani konsept tushunchasi bilan bog’lab tadqiq qilish, shu orqali frazeologik birliklarning yangi xususiyatlarini ko’rsatib berish, ularni tahlil qilish lingvistik xodisalarni tizimlashtirishda o’z o’rniga ega bo’ldi. Konsept termini tilshunoslikka doir tadqiqotlarda XX asrning birinchi yarmidan paydo bo’la boshlagan. Bu termin (concept) ingliz tiliga oid so’z bo’lib, rus tilidagi <<ponyatie>> (tushuncha) atamasining ekvivalenti hisoblanadi. Tilshunoslikda “konsept” termini ilk marotaba 1928-yil S.A.Askoldov tomonidan “Konsept va

so'z" maqolasida qo'llangan. Olim konseptga quyidagicha ta'rif beradi: "Bu bir tur yoki boshqa turdagi tushunchalar haqida fikrlash jarayonini o'zida aks ettiradigan birlikdir" [1,267-269]

Keyingi vaqtlarda tushuncha termini bilan aralashtirib yuborila boshlagach, uning tom ma'nodagi mazmunini aniq shakllantirishga qaratilgan ishlar tadqiq qilina boshlandi. Kognitiv tilshunoslikda konseptning o'rni alohida ekanligi olimlar tomonidan ko'p bor ta'kidlangan. Jumladan, Ye.S.Kubryakova konseptning ongimiz va ruhiy imkoniyatlarimiz hamda inson bilimi, tajribasini aks ettiruvchi tafakkur birligi ekanligi haqida fikr yuritadi. Uning fikricha, "konseptual tizim fikr yuritish hamda inson psixikasida voqelik qiyofasini aks ettiruvchi tuzilmadir, xotira mental leksikonning faol mazmun birligi, miyaning konseptual tizimi, butun olam manzarasi inson ruhida aks etadi". [6,407-411]

Shu o'rinda olamning lisoniy manzarasi haqida fikr bildirib o'tsak. Til rivojlanish bosqichidan beri o'z dunyosi, olamiga egadir. Til foydalanuvchisi sifatida esa biz ana shu olam manzaralarini ya'niki, tilning o'ziga xos vositalarini o'rganamiz va foydalanamiz. Bu jarayonda esa subyekt sifatida olamning lisoniy manzarasini tilimizda aks ettiramiz. Olamning lisoniy manzarasi borliq haqidagi obyektiv bilimlarini o'rganadi. Lisoniy shaklda muhrlangan mazkur bilimlar majmuasi esa- "olamning lisoniy manzarasi" deb nomlanadi.

L.Vaysgerber olamning lisoniy manzarasi to'g'risida quyidagicha talqin qilgan: "olamning lisoniy manzarasi-barcha lisoniy imkoniyatlarning majmuasi, u ma'lum bir o'ziga xos madaniyat ruhi, til egalaridan iborat jamiyatning mentaliteti, til imkoniyatlari va vazifalarini ko'rsatib beradi; olamning lisoniy manzarasi etnos va tilning tarixiy taraqqiyot jarayonini namoyon qiladi va ayni vaqtda, tilning kelajakdagi holati haqida ilmiy bashorat beradi" [6]

Frazeologiya ham mana shu olam manzarasining ma'lum bir lisoniy birligini ifodalovchi qismidir. U tilshunoslik olamining ko'p tarix va tadqiqotlarga ega dolzarbli sohasi hisoblanadi. Shu sabab, olamning lisoniy manzarasida frazeologik birliklar tahlili maqolada e'tiborsiz qoldirilmagan. Aslida, "frazologiya" atamasi yunoncha "fraz" (phrasis-ifoda, nutq o'rami) so'zidan olingan bo'lsa-da, u turlicha ma'nolarni ifodalash uchun xizmat qiladi. Shu sababdan frazeologiya atamasi tilshunoslikda ikki mo'noda uchratish mumkin:

- a) tildagi mavjud jami frazeologik birliklarning majmuasi;
- b) frazeologik birliklarni o'rganuvchi soha.

G'arb tilshunoslari orasida Sh.Balli birinchilardan bo'lib 1905 yilda frazeologiya terminini qo'llagan. U frazeologizmlarni stilistik nuqtai nazardan tilning ifoda birligi sifatida talqin qilgan. XX asrda rusiy zamon olim V.V.Vinogradov

grazeologizmlarning semantik klassifikatsiyasini tadqiq etdi va quyidagicha fikr bildirdi: “Turg’un birikmalar frazeologiya tarkibiga kiritilmaydi hamda maqol va matallar shakl jihatdan gapga to’g’ri kelgani uchun ularni frazeologiya o’rganishi kerak bo’lgan predmet bo’lishi mumkin emas”[3,61]

Frazeologiyaning tilshunoslikda alohida soha sifatida paydo bo’lishi oson kechmadi. Atoqli ingliz tilshunosi Smirnitskiy ham frazeologiyaning alohida tilshunoslik sohasi ekanligi tarafdori bo’lgan. “Frazeologik birikmalar nazariyasi bilan leksikologiyaning bir bo’limi bo’lgan frazeologiya o’rganishiga qaramasdan, u tilning sintaktik qismida o’rganilishi zarur. Agar biz frazeologiyani alohida soha deb tan olmaydigan bo’lsak, uni alohida fan deb aytolmaymiz” degan edi Smirnitskiy [4,53]

Tilning frazeologik qatlamiga nazar soladigan bo’lsak, unda iboralar alohida ma’no kasb etishini ko’rish mumkin. Iborani konsept atamasi bilan bog’lab o’rganish bu sohaning muhimlik darajasini yanada kengaytirmoqda, ayniqsa, “yoshlik” konseptiga oid ingliz va o’zbek tillaridagi iboralarni tahlil va tadqiq qilish maqolaning eng muhim xususiyatidir. Shu sabab, ba’zi bir iboralar tahlili bilan tanishib chiqsak:

Growing youth has a wolf in his belly (Young people who are growing seem to be hungry all the time.) iborasi-yoshlar serg’ayrat, ildam, harakatchan, jismoniy faolligi yuqori bo’lganligi sababli ochlik hissini tezroq sezishadi degan ma’noda qo’llaniladi.

Old head on young shoulders iborasi esa aqlli, tengdoshlariga nisbatan ziyrak bo’lgan yoshlarga qarata ishlatiladi va bu ibora asosan yoshlar orasida keng tarqalgan.

Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, yoshlik konseptiga oid frazeologik birliklar tahlili va tadqiqini o’rganish ingliz va o’zbek tili tilshunosligining frazeologiya sohasi va olamning lisoniy manzarasida beqiyos o’rin kasb etadi. Chunki, bu unsurlarning til egalari nutqida keng qo’llanilishi olamning lisoniy manzarasida shu jamiyatning til imkoniyatlarini, mentalitetini ko’rsatadi. Shu bilan birga, iboralarni konseptologik jihatdan tadqiq etish va ular to’g’risidagi nazariyalarni tahlil etish maqolaning dolzarbliligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аскольдов С.А. Концепт и слово. Русская словесность: От теории словесности к структуре текста: Антология / Под общ. ред. В.П.
2. Нерознака.- Москва: Academia, 1997.- С. 267-279.
3. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография.- Москва, Наука. 1977.-С.61

4. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. –Москва,1956, Глава III.
5. Dedaxanova. M.A. Kognitiv tilshunoslikda konsept va tushuncha masalasi.// Yangilanayotgan O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida yoshlarning o'рни. Masofaviy onlayn ilmiy anjuman.- Namangan –2021, B. 407-412.
6. www.ahmerov.com. Natsionalnaya kartina mira kak predmet lingvisticheskogo izucheniya (kratkiy obzor)

